

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOT SHAKLLARINI TO'LDIRISH XUSUSIYATLARI

Azizkulov Baxtiyor¹ Ibrohim Meliboyev² Xusenov A'zamjon³
Toshmonov Toshpo'lat⁴

1, 2, 3, 4-Samarqand davlat universiteti Urgut filiali

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

IRCID: 0009-0009-10861238

Received: Aprel, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:
Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya: ushbu maqolada qishloq xo'jaligi korxonalarida boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlari singari hisob jarayonining yakuniy bosqichi bo'lib moliyaviy hisobotni tuzish hisoblanadi. Kichik biznes subyektlariga kiruvchi qishloq xo'jaligi korxonalarida moliyaviy hisobotni faqat hisobot yili yakuni bo'yicha taqdim etadi. Ushbu maqomga ega bo'lmagan boshqa turdagi tashkilotlar (xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalardan tashqari) yillik hisobotdan tashqari choraklik hisobotlarni ham tuzishlari va ularni choraklikdan keyingi oyning 25- sanasigacha tegishli organlarga taqdim etishlari kerak.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi korxonalarida, biznes, satr, xo'jalik yurituvchi subyektlar, debitor, kreditor, qarz, xarajatlar.

Abstract: in this article, the final stage of the accounting process in agricultural enterprises, like other economic entities, is the preparation of financial statements. Agricultural enterprises that are part of small business entities submit financial statements only at the end of the reporting year. Other types of the organizations that do not have this status (except for enterprises with foreign investments) must prepare quarterly reports in addition to annual reports and submit them to relevant authorities by the 25th of the month following the quarter.

Key words: Agricultural enterprises, business, line, economic entities, debtor, creditor, debt, expenses.

Аннотация: в данной статье завершающим этапом бухгалтерского процесса в сельскохозяйственных предприятиях, как и в других хозяйствующих субъектах, является составление финансовой отчетности. Сельскохозяйственные предприятия, входящие в состав субъектов малого предпринимательства, сдают финансовую отчетность только в конце отчетного года. Другие виды организаций, не имеющие этого статуса (кроме предприятий с иностранными инвестициями), должны помимо годовых готовить ежеквартальные отчеты и представлять их в соответствующие органы до 25 числа месяца, следующего за кварталом.

Ключевые слова: Сельскохозяйственные предприятия, бизнес, линия, хозяйствующие субъекты, должник, кредитор, задолженность, расходы.

KIRISH

Moliyaviy hisobot – xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan mahsulotlar sotish natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar majmui bo'lib, u subyektning moliyaviy - xo'jalik faoliyatining holatini ma'lum davrga qiymat ko'rinishida aks etishidir. Moliyaviy hisobot axborotlari sotilganlar, ishlab chiqarish xarajatlari, xo'jalik mablag'lari va ularning tashkil topish manbalari, ishlarning moliyaviy natijalari, soliqqa tortish hamda dividendlar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Respublikamizning «Buxgalteriya hisobi to'g'risida» qonuniga muvofiq qishloq xo'jalik korxonalarining moliyaviy hisoboti o'z ichiga buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot, pul oqimlari to'g'risida hisobot, xususiy kapital to'g'risida hisobot, izohlar, hisob-kitoblar va tushuntirishlarni oladi. Kichik biznes subyektlari hisoblangan qishloq xo'jaligi korxonalariga moliyaviy hisobotni ixchamlashtirilgan tarzda tuzish va taqdim etishga ruxsat beriladi. Ushbu ixchamlashtirilgan moliyaviy hisobot o'z ichiga buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot oladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Odatda buxgalteriya to'g'risidagi qonunda moliyaviy hisobatlarni topshirish muddatlarini iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan va ular qishloq xo'jaligi korxonalarida barcha xo'jalik yurituvchi subyektlaridagidek hisobot davri taqvim yilning 1-yanvaridan 31-dekabrigacha bo'lgan davr hisoblanadi. Taqvim yilning 1-oktabridan keyin davlat ro'yxatidan o'tgan qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun birinchi hisobot yili bo'lib davlat ro'yxatidan o'tgan sanadan kelgusi yilning 31-dekabrigacha

bo'lgan davr hisoblanadi. Ushbu davrda yuz bergan xo'jalik jarayonlari birinchi hisobot yiliga doir, deb tan olinadi va mos ravishda shu davrning moliyaviy hisobotiga kiritiladi.

Moliyaviy hisobotni taqdim etish muddatlari qishloq xo'jaligi korxonalarining tashkiliy-huquqiy maqomiga bog'liq. Chunonchi, xorijiy investisiyalar ishtirokidagi qishloq xo'jaligi korxonalarini faqat yillik yillik moliyaviy hisobotni tuzadilar va uni keyingi yilning 25 martigacha taqdim etadilar. Shirkatlar, fermer va dehqon xo'jaliklari, Shuningdek aksiyadorlik jamiyati, mas'uliyati cheklangan jamiyat va xususiy korxonalar maqomidagi qishloq xo'jaligi korxonalarini yillik moliyaviy hisobotni keyingi yilning 15 fevraligacha taqdim etishlari lozim. Garchi har bir moliyaviy hisobot alohida ko'rib chiqilsa-da, ularning barchasi bir-biriga bog'liqdir. Balansda ko'rilgan aktivlar va passivlarning o'zgarishi, shuningdek, foyda va zarar to'g'risidagi hisobotda ko'rilgan daromad va xarajatlarda aks ettiriladi, natijada kompaniya foydasi yoki zarariga olib keladi. Naqd pul oqimlari balansda ko'rsatilgan pul mablag'lari to'g'risida qo'shimcha ma'lumot beradi va ekvivalent bo'lmasa ham, daromadlar to'g'risidagi hisobotda ko'rsatilgan sof daromad bilan bog'liqdir. Hech qanday moliyaviy hisobot butun voqeani aytib bermaydi. Biroq, ular birlashganda investorlarga juda kuchli ma'lumotlarni taqdim etadilar. Bu oqilona sarmoya kiritish haqida gap ketganda investorlar uchun eng yaxshi vosita. Ular pul oqimini, daromadni va balansni hisobga olgan holda kompaniyaning sog'lig'i to'g'risida keng qamrovli hisobotlar. Shuningdek, biznes qayerdan naqd pul ishlab chiqarayotgani va bu naqd pul qayerga ketayotgani haqida ma'lumot beriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 4611-son qarori 2020-yil 24-fevralda joriy etildi. Qarorda asosiy maqsad moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS) o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish hisoblanadi.[1]

Rivojlangan mamlakatlarda buxgalterlarning bosh vazifasi korxonaning davlat oldidagi axborot majburiyatlarini (moliyaviy, soliq, bojxona, statistik hisobotlar orqali) hal etishga emas balki birinchi navbatda mulk egasi va menedjerlarning samarali boshqaruvini ta'minlashga qaratilgan vazifalarni hal etib berishga qaratilgan.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish va hisobotlarni tuzishning o'ziga xos jihatlarini tashkil etish bo'yicha ko'pgina iqtisodchi olimlar tomonidan

o'zlarining tadqiqotlarida va xalqaro konferensiyalarida fikr va mulohazalarini bildirib o'tganlar. Ular tomonidan moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida tuzish, hisobini tashkil etish va yuritishning holati yuzasidan o'ziga tegishli davrda xususiyatlarini ochib berishgan.

“Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS) - bu amaliyotchi buxgalterlarning faoliyatini murakkablashtiradigan ba'zi bir qoidalar to'plami emas, balki, mantiqan buxgalteriya hisobi tizimining oddiy tamoyillariga asoslanadi, uning maqsadi moliyaviy hisobotlarda korxonalar faoliyati to'g'risida haqqoniy moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etishdan iboratdir.[2]

Xususan D. Norbekov I. Ochilovlar “Moliyaviy hisobotni xalqaro standartlari” darsliklarida moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida tuzish hamda korxonalar “foyda va zararlar to'g'risida”gi hisobotida yoki unga berilgan izohlarida xarajatlarning xarakteri yoki ularning korxonalar doirasidagi funksiyalariga asoslangan xarajatlar tasnifidan foydalangan holda xarajatlar tahlilini keltirishlari lozimligini ta'kidlab o'tganlar[3]

Sh.Muzrapova “Moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibi” nomli maqolalarida O'zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibi, ning amaliyotda qo'llanishi, moliyaviy hisobotlarga o'tishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.[4]

Hozirgi vaqtda aksionerlar va boshqa foydalanuvchilar uchun tayyorlanayotgan moliyaviy hisobotlarda mamlakatdan mamlakatga o'tib borayotgan, ayrim hollarda bir mamlakatdagina foydalaniladigan buxgalterlik printsiplari va qoidalari ishlatilmoqda. Shunday qilib buxgalterlik hisobotlarida taqqoslanuvchanlik yetishmasligi mumkin. Bu holatning noqulayligi shundaki, moliyaviy hisobotdan foydalanadigan investitsion tahlilchilar va boshqa foydalanuvchilar hisobotni tahlil qilish jarayonida uning turli standartlarga binoan tuzilganligi tufayli qo'shimcha xarajatlar qilishiga to'g'ri keladi. Ular hisobotlar interpretatsiyasida chalkashliklarga duch kelishlari ham mumkin. Ushbu jarayon bilan bog'liq holda kapitalning jahon bozorida samarali raqobat yomonlashishi, kompaniyalar esa kapitalni saqlash bo'yicha yuqori sarf-xarajatlarni o'z zimmlariga olishlariga to'g'ri keladi. Eng asosiysi, turli mamlakatlar uchun turlicha foyda miqdori ko'rsatilishi oqibatida buxgalterlik hisobotlariga ishonch yo'qoladi.

Mulkdorlar bilan bog'liq operatsiyalar inobatga olinmagan holdagi kapitaldagi o'zgarishlar 1-son MHXS ga muvofiq boshqa yalpi daromadlar deyiladi. Foyda va zararlar deyilganda tashkilotning hisobot davridagi moliyaviy natijasi tushuniladi.

1-jadval

Moliyaviy hisobotlarning MHXS va BHMS asosida nomlanishining qiyosiy tahlili

MHXS	BHMS
Moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot	Buxgalteriya balansi
Foyda yoki zarar va boshqa umumlashgan daromadlar to'g'risidagi hisobot	Moliyaviy natijalar tog'risidagi hisobot
Kapitaldagi o'zgarishi to'g'risidagi hisobot	Xususiy kapital to'g'risidagi hisobot
Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot	Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot
Hisob siyosati va tushuntirishlar	Izohlar, hisob-kitoblar va tushuntirishlar

TAHLIL VA NATIJALAR

MHXS bo'yicha hisobot berish vaqtini aniqlash, hisobot foydalanuvchilarining qiyosiy hisobot davri uchun ma'lumot olish talablarini aniqlashtirish, MHXS bo'yicha birinchi hisobot berish muddatiga qo'yiladigan talablarni aniqlashtirish muhimdir. Ko'pincha, MHXSni birinchi marta qo'llaydigan kompaniyalar aniq va shaffof tashkiliy tuzilishga ega bo'lmasligi mumkin, bu esa birinchi MHXS bayonotlarida yig'ima yoki konsolidatsiyani uchun ma'lumot tayyorlash va to'plashni qiyinlashtiradi,

MHXSga muvofiq hisobotning ikkita asosiy usuli mavjud: milliy hisobotlarini sozlash (o'zgartirish yoki transformatsiya) va parallel buxgalteriya hisobi (konversiya) va uning ma'lumotlari asosida hisobot berish. Buxgalteriya (moliyaviy) hisobotlarini o'zgartirish yoki transformatsiya -bu buxgalteriya ma'lumotlarini qayta tartibga solish va milliy buxgalteriya tizimi qoidalariga muvofiq tayyorlangan hisobot moddalarini sozlash orqali MHXSga muvofiq moliyaviy hisobotlarni tayyorlash jarayoni. MHXS hisobotini o'zgartirish uchun milliy standartlar (BHMS) asosida tayyor buxgalteriya hisoboti va balans moddalari va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot uchun, analitik transkriptlar qo'llaniladi. U aktivlar, majburiyatlar va kapitalni MHXS bo'yicha aks ettirilishi kerak bo'lgan miqdorga etkazish uchun tegishli tuzatishlar va qo'shimcha operatsiyalarni amalga oshirish orqali amalga oshiriladi. Milliy moliyaviy hisobotlarini har bir holatda MHXSga mos keladigan hisobotlarga aylantirish metodologiyasini tanlashga moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari, buxgalteriya hisobi va hisob siyosatini tashkil etishning

o'ziga xos xususiyatlari, ushbu sohada vaqt, moliyaviy resurslar va malakali xodimlarning mavjudligi ta'sir qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va buxgalteriya hisobining milliy standartlariga muvofiq tayyorlangan yalpi daromad to'g'risidagi hisobot shakli aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining moliyaviy natijalari ko'rsatkichlarini shakllantirishning muhim manbai hisoblanadi. Ushbu hisobot daromadlar manbalariga qarab tasniflanadigan olingan daromad guruhlari va tegishli xarajatlar guruhlari o'rtasidagi nisbat prinsiplari asosida tuziladi.

Ushbu hisobot turini xalqaro standartlar asosida tuzilar ekan, qonunchilikka bir qator o'zgartirishlar kiritish lozim. MHXSga va BHMSda buxgalteriya hisobini yaqinlashtirish bo'yicha hisob siyosati bo'yicha asosiy uslubiy tavsiyalar orasida quyidagilarni ajratish mumkin:

- BHMS va MHXSda berilgan debitorlik va kreditlar uchun zaxiralarni yaratishning yagona metodologiyasini qo'llash;
- MHXS tamoyillariga muvofiq BHMSda zaxiralarni yaratish;
- zaxiralarni muntazam inventarizatsiya qilish, likvidsiz zaxiralarni hisobdan chiqarish;
- MHXSni zaxiralash tamoyillari asosida sud jarayoni uchun zaxira yaratish;
- foydalanilmagan ta'tillar uchun zaxirani yaratish va tiklashga yagona metodologiyani qo'llash.

To'g'ri o'tkazilgan tahlil moliyaviy faoliyatdagi kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etish, korxonada moliyaviy holatini va uning to'lov qobiliyatini yaxshilash uchun zaxiralarni topish imkonini beradi. Iqtisodiy faoliyatning Real sharoitlaridan kelib chiqqan holda moliyaviy natijalarni bashorat qilish.

Moliyaviy hisobotda hech qanday o'chirish yoki qayta yozish bo'lmasligi kerak. Xatolar tuzatilgan taqdirda tegishli qaydlar tuziladi, ular moliyaviy hisobotni imzolagan shaxslar tomonidan tasdiqlanadi va tuzatish sanasi ko'rsatiladi. Joriy va o'tgan yilning hisobot ma'lumotlariga tuzatishlar (ular tasdiqlanganidan keyin) hisobot davri uchun tuzilgan hisobotda amalga oshiriladi, unda ma'lumotlarning buzilishi aniqlangan bo'lib, unda tuzatishlar hisobot davri (chorak) uchun ma'lumotlarga kiritiladi. , yil boshidan). Agar yillik moliyaviy hisobotni tekshirish paytida daromadlarni yashirish yoki bir-biriga bog'liq bo'lmagan xarajatlarni davr xarajatlariga (yoki muomala xarajatlariga) kiritish natijasida moliyaviy natijalarning past ko'rsatilishi aniqlansa, buxgalteriya hisobiga tuzatishlar kiritilmaydi. o'tgan yil uchun moliyaviy hisobotlar, lekin joriy yilda hisobot davrida aniqlangan o'tgan

yillardagi foyda sifatida. aks ettirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 4611-son qarori 2020-yil 24-fevral
2. A. A. Karimov, A. K. Ibragimov, N. K. Rizaev, N. M. (2021). Imamova-moliyaviy hisobot standardari / dars-T.: "Moliya".310 B.
3. Norbekov D.E. Ochilov I.K. (2019). "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari" O'quv-uslubiy majmua. Toshkent: 416 b.
4. Hasanovich, A. Z. (2021). Analysis of factors affecting income variation in farms. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 10(12), 36-39.
5. Sh.Muzrapova. (2022). "Moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibi" "Tafakkur manzili" ISSN:2180-2160 www.reandpub.com
6. O'zbekiston Respublikasining qonuni "Buxgalteriya hisobi to'g'risida (yangi tahriri)"qonuni. 2016 yil 13 aprel, O'RQ-404-son.
7. Avloqulov A.Z. (2016). Buxgalteriya hisobida moliyaviy natijalar ko'rsatkichlarining shakllanishi va aks ettirilishi "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel.
8. K.B. Urazov, S.V.(2011). Vaxidov Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari. Darslik. Toshkent.